

REPORTE DE CASO CLÍNICO:

Corrección de la asimetría dentaria en paciente clase II esquelética mediante la técnica MBT

Correction of tooth asymmetry in skeletal class II patient using the MBT technique

Karen Fajardo Freire¹. Katty Rodríguez Almeida²

¹ Egresado Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. dra.karenfajardo@gmail.com

² Especialista en Ortodoncia. Docente Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. kattyrodriguez80@gmail.com

Correspondencia:

dra.karenfajardo@gmail.com

Recibido: 14/05/2024

Aceptado: 10/06/2024

Publicado: 17/06/2024

RESUMEN

La falla en el equilibrio entre forma, tamaño y ubicación dentaria se denomina asimetría. Este desbalance, producto de factores ambientales y algunos hábitos, traerá como consecuencia desviación de línea media, pérdida de guías caninas, traumatismos en la ATM, afectación psicosocial, etc. Objetivo. Establecer la corrección de línea media, devolver función oclusal y apreciación estética en paciente clase II esquelética. Metodología. Tipo de investigación descriptiva, diseño cualitativo, metodología inductiva y analítica, bibliográfico, no experimental. Descripción del caso: Paciente femenino, 13 años de edad, refiere malestar al sonreír por "sus dientes brotados" Después de los estudios pertinentes, se diagnostica clase II esquelética por retrógnatismo, perfil convexo e incompetencia labial, mordida profunda, clase I molar y canina izquierda y clase II molar y canina derecha; dentro del plan de tratamiento se considera exodoncia del primer premolar superior derecho; prescripción técnica MBT 0.022" y ATP como anclaje superior. Luego del alineamiento se trabajó con biomecánicas para obtener clase I canina derecha como el tie back y arco de línea media para establecer dicha corrección. Duración de tratamiento 18 meses, donde se lograron los objetivos establecidos. Resultados: Corrección de incompetencia labial, línea media y se obtuvo clase canina I derecha y relación molar funcional. Conclusiones: Para la elección del plan de tratamiento en la corrección de asimetrías dentarias, es importante conocer su procedencia y eliminar el factor causante, y las biomecánicas elegidas dependerán de su efectividad para la corrección y estabilidad que le otorguen al tratamiento a largo plazo. Palabras clave: Asimetría dental, maloclusión, hábitos

ABSTRACT

Failure to balance tooth shape, size and location is called asymmetry. This imbalance, a product of environmental factors and some habits, will result in midline deviation, loss of canine guides, trauma to the TMJ, psychosocial impairment, etc. Objective: Establish midline correction, restore occlusal function and aesthetic appreciation in skeletal class II patients. Methodology. Type of descriptive research, qualitative design, inductive and analytical methodology, bibliographic, non-experimental. Case description: Female patient, 13 years old, complains of discomfort when smiling due to "her teeth erupting." After pertinent studies, skeletal class II was diagnosed due to retrognathism, convex profile and lip incompetence, deep bite, molar and canine class I. left and right molar and

canine class II; Within the treatment plan, extraction of the upper right first premolar is considered; technical prescription MBT 0.022" and ATP as upper anchorage. After the alignment, we worked with biomechanics to obtain right canine class I such as the tie back and midline arch to establish said correction. Duration of treatment 18 months, where the established objectives were achieved Results: Correction of lip incompetence, midline and right canine class I and functional molar relationship were obtained. Conclusions: For the choice of the treatment plan to correct dental asymmetries, it is important to know its origin and eliminate the causative factor, and The biomechanics chosen will depend on their effectiveness for the correction and stability they provide to the long-term treatment.

Keywords: Dental asymmetry, malocclusion, habits.

INTRODUCCIÓN

La simetría se define como balance y equilibrio, entre la forma, tamaño y ubicación dentaria dentro de la ortodoncia, mientras que, los factores que conduzcan a un fallo de este balance ocasionará lo que se denomina asimetría. (1) Con frecuencia, las asimetrías se vinculan con diversos tipos de problemas de maloclusión dental, especialmente en lo que respecta a la inclinación del nivel oclusal y la desviación de la línea media, que son los aspectos más comprometidos. (2)

Con respecto a la clasificación de las maloclusiones es imperativo conocer los planos del espacio, los cuales son: vertical, transversal y anteroposterior. (3) La asimetría dentaria antero-posterior se clasifica de acuerdo al Dr. Angle en: clase I donde hay una relación molar y canina de clase I pero con presencia de apiñamientos y giroversiones, clase II donde los dientes superiores se posicionan más por delante de los inferiores originando una sobremordida excesiva, mientras que, en la clase III los dientes inferiores superan a los superiores, conocido como mordida cruzada anterior. (4)

Las alteraciones en la erupción de los dientes, la falta de control del espacio durante la dentición mixta o la mala posición de los molares pueden generar asimetrías dentales. En la parte frontal, estas asimetrías se manifiestan por la mala disposición de los dientes, mientras que en la parte posterior, la falta

de simetría en la oclusión de los molares se relaciona con el apiñamiento en la zona frontal. (5)

Es en estos casos donde se pueden ver incluidos los efectos secundarios como la maloclusión Clase II y la pérdida de espacio en la parte posterior del arco dental, lo que resulta en una desviación de la línea media y una alteración en la apariencia estética de la zona frontal. (6)

Estas personas presentan un perfil facial curvo hacia afuera, una altura facial inferior aumentada y una prominencia en los dientes que genera una proyección dental excesiva. Esto ocasiona problemas como la imposibilidad de cerrar los labios correctamente y tensión en la musculatura del mentón. (5)

Existen diversos factores influyentes en la asimetría dentaria, entre ellos, los genéticos, ambientales, funcionales y del desarrollo. (7)

El 20% de la población presenta una maloclusión de clase II en edades variables desde 10 a 48 años de edad según el estudio de Mandakovic y Rodriguez 2018 (8), de acuerdo al sexo la población femenina es la más afectada en casos de aparición anómala dentaria en una proporción de 2:1 con relación a los hombres, siendo el 1.5 al 2% de personas que se ven afectadas por erupción ectópica de caninos. (8)

Los dientes frontales superiores (incisivos) pueden sobresalir si el labio inferior se engancha detrás de ellos o debido a un hábito (por ejemplo, chuparse el dedo) (9)

Los hábitos son patrones complejos de contracciones musculares que se aprenden de forma consciente al principio y luego se realizan automáticamente. La succión del dedo, se ha relacionado con la maloclusión de clase II, y este hábito bucal puede persistir desde la infancia hasta la madurez del individuo. Otros estudios han encontrado que la succión digital también puede producir mordida abierta y aumento del resalte horizontal en los pacientes. (7)

En el abordaje en los pacientes de clase II, se sugieren varios tratamientos como la ortodoncia convencional, técnica MBT, expansores palatinos, cirugía ortognática, extracciones dentales, retenedores y seguimiento a largo plazo. (10)

La técnica MBT se destaca en ortodoncia por su enfoque integral que va más allá de la alineación dental, buscando la armonía facial y una masticación óptima para los pacientes. Se caracteriza por el uso de brackets preajustados con torques y ranuras específicas para cada pieza dental, lo que permite un control del movimiento, convirtiéndose en una de las técnicas más importantes en ortodoncia. (11)

Sánchez et al. 2019, describen a un paciente masculino adolescente diagnosticado con clase molar II bilateral, apañamiento severo superior e inferior, caninos en supraoclusión, en el cual su objetivo de tratamiento era instaurar clase I molar y canina bilateral, se realiza extracción de premolares superiores e inferiores con la colocación de bandas y brackets MBT 0.022" en ambas arcadas, se requirió el uso de arco extraoral, barra transpalatina y trampa lingual, como resultado el paciente alcanzó el objetivo planteado y mantuvo a su vez el perfil facial de forma estable. (12)

Mientras que, González y Racine 2022, presentan una paciente de 14 años, sexo femenino diagnosticada con clase II esquelética, molar y canina bilateral, mordida cruzada, protrusión incisiva superior e inferior, para el tratamiento de la paciente usaron la técnica MBT, ortodoncia de premolares superiores e inferiores, anclaje con TAD en el paladar

con TPA, durante aproximadamente dos años, consiguiendo un excelente rendimiento de la terapéutica, corrigiendo el apañamiento y la alineación dental, mejorando la estética facial del paciente. (13)

Los casos reportados de pacientes en edades adultas como el trabajo de Borja-Sihuinta y Luque-Luque 2018, demuestran que el empleo de MBT y diferentes dispositivos como el sliding jig, elásticos intermaxilares de clase II, resortes cerrados, cadena elástica y minitorneillos infracigomáticos y todo eso sin realizar extracciones, en el caso de un paciente de 32 años de edad que presentaba maloclusión de clase II subdivisión derecha, obtienen un resultado favorable, donde se aprecia una sonrisa simétrica. (14)

En el caso de Cascales et. al 2020, presentan una infanta de 9 años de edad, con antecedentes de respiración oral que es diagnosticada con maloclusión esquelética clase II con retrusión maxilo-mandibular, para el tratamiento desglosaron en dos fases, la primera con twin-block y tornillo de expansión, en la fase dos se usa aparatología fija de prescripción MBT, alcanzando armonía facial y dentaria, con una maloclusión clase I molar y canina bilateral. (15)

Rosas-Gama et al. 2021, realizaron el tratamiento de colocación de brackets Roth 0.018" con extracciones de primeros premolares superior e inferior en una paciente de 12 años de edad, diagnosticada con clase II esquelética con posteriorrotación mandibular, con resultados de clase I canina y molar, eliminando la mordida cruzada posterior unilateral derecha. (8)

La corrección de los dientes frontales superiores prominentes es uno de los tratamientos más habituales que realizan los ortodoncistas, por lo tanto, el objetivo de este trabajo de titulación es demostrar la eficacia de diferentes métodos para corregir en un paciente clase II esquelética la asimetría dentaria intra arcadas.

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO

Diagnóstico. Paciente de sexo femenino de 13 años de edad, fue atendida en la clínica de postgrado del programa de Especialización en Ortodoncia de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, periodo 2023-2024; refiere como motivo de consulta malestar al sonreír por "sus dientes muy brotados". Como antecedentes médicos la paciente presenta diagnóstico y cursa tratamiento médico Neurológico para Epilepsia e indica no haber tenido tratamientos previos de Ortopedia u Ortodoncia. La madre indica que la menor hasta la edad de 7 años se chupaba el dedo pulgar y posterior a eso hasta la actualidad succiona su labio inferior.

Figura 1 Fotografías extraorales (A. frente, B. perfil izquierdo, C. perfil derecho) Fotografías intraorales (E. frontal, F. lateral derecha, D. lateral izquierda, H. oclusal superior, G. oclusal inferior I. overbite

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2024

Análisis fotográfico: Al examen clínico extraoral se observa (figura 1A) paciente con biotipo Dolicofacial, cuyo tercio superior es de 55 mm, tercio medio 55 mm y tercio inferior 65mm; (figura 1B - C) perfil convexo e incompetencia labial. Intraoralmente se observa (figura 1E) dentición permanente, línea media superior desviada 2 mm a la izquierda; (figura 1H)

maxilar superior con arcada ovoide, vestibuloversión pieza# 17, caries en piezas # 14, 24 y 26; (figura 1G) maxilar inferior con arcada en forma ovoide, presencia de caries en pieza# 46 y frenillo lingual; (figura 1F) clase II molar y canina lado derecho, (figura 1D) clase I molar y canina lado izquierdo, overjet de 5 mm (Figura1I) y overbite de 3mm.

Estudio de Modelos

Arco Superior e inferior ovoide, un total de 28 piezas permanentes (figura 2D), línea media superior desviada 2mm hacia la izquierda (Figura 2A). Clase I canina y molar lado izquierdo (figura 2B), Clase II canina y molar derecha (figura 2C).

Figura 2 Modelos de estudio A. frente, B. perfil izquierdo, C. perfil derecho, D. oclusal superior, oclusal inferior.

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2024

Estudio radiográfico: La radiografía panorámica muestra ligero paralelismo radicular, presencia de gérmenes dentarios de los terceros molares superiores e inferiores (Figura 3A). En la radiografía lateral del cráneo (Figura 3B) se utilizó el análisis cefalométrico de Björk Jarabak, arrojando un SNA de 83°, SNB de 77° y un ANB de 6°, con los datos obtenidos se determinó diagnosticar a la paciente como una clase II esquelética por retrognatismo. con tendencia de crecimiento horizontal, y biproclinación dento alveolar.

Figura 3 A) Radiografía panorámica inicial. B) Análisis cefalométrico de lateral de cráneo de Björk Jarabak.

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2024

Objetivos del tratamiento: Corregir overjet, mantener clase I molar y canina izquierda y conseguir clase I canina derecha y una clase molar funcional lado derecho, conseguir línea media, mejorar sellado labial.

Tratamiento:

Fase I, alineación y nivelación: Se instaló aparatología fija, marca Orthometric con prescripción MBT slot 0.022" metálicos convencionales; se realizó extracción del primer premolar superior derecho (Figura 4C), colocación de ATP en bandas con tubos simples en los 6 y tubos simples en los 7 superiores, tubos simples en 6 y 7 inferiores.

Se inicia con una secuencia de arcos termoactivados redondos 0.014" y posteriormente 0.016" (Figura 4A); la paciente no se adapta al tratamiento y tiene múltiples visitas con brackets despegados por lo que después de cinco meses de tratamiento se completó la alineación y nivelación de ambas arcadas.

Figura 4 A. Foto frontal, B. Foto lateral izquierda, C. Foto lateral derecha

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2024

Fase II, corrección de maloclusión: Se procede a colocar arcos cuadrados y posteriormente rectangulares terminando la secuencia con un arco 0.019" x 0.025" de acero inoxidable en ambas arcadas, y es en este momento cuando se prosigue a realizar el distalamiento de la pieza # 13 por medio de un tie back con la finalidad de conseguir la clase I canina derecha, este proceso se realizó por 2 meses con éxito, pero por solicitud de la madre se le retira la aparatología a la paciente debido a que necesita realizarse un estudio tomográfico y de resonancia magnética por su diagnóstico de epilepsia, durante este tiempo se la deja con unos retenedores tipo essix para mantener los avances.

A los 2 meses la paciente retoma el tratamiento y se cementa nuevamente la aparatología fija con brackets de tipo metálicos convencional MBT slot 0.022" y se da inicio nuevamente al tratamiento con una alineación más acelerada de arcos termoactivados 0,016, 0,016 x 0,022, 0,017 x 0,025 y 0,019 x 0,025, para luego continuar con un arco de acero inoxidable 0,019 x 0,025 y continuar con el distalamiento de la pieza 13 con un tie back (Figura 5), después de 3 meses se consigue la clase canina I derecha y se procede a realizar un arco para corrección de la línea media (Figura 6A) con un arco de acero inoxidable 0,19 x 0,25, un stop del lado

izquierdo y un gancho crimpable del lado derecho y activado con cadena elástica desde la pieza #16. (Figura 6C)

Figura 5 Foto intraoral lateral derecha

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2024

Figura 6 A) Foto intraoral frontal. B) Foto lateral izquierda. C) Foto lateral derecha

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2024

Fase III, cierre de espacios y detallado: Corregida la línea media y cerrados todos los espacios residuales, se procede a colocar arcos braider 0.019x0.025 y se envía mecánica elástica 1/8" de 3,5 OZ en delta en ambos lados con la finalidad de conseguir un completo engranaje de las piezas dentales. (Figura 7)

Figura 7 A) Foto intraoral frontal. B) Foto lateral izquierda. C) Foto lateral derecha

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2024

Fase IV, Retención: Para esta etapa se decide colocar en la arcada inferior un retenedor fijo de 3-3 (Figura 8B) y en la arcada superior un retenedor tipo Essix (Figura 8A), esta decisión se tomó en base a que la paciente por su condición de salud cuando tiene convulsiones suele golpear sus dientes y fracturarlos y este tipo de retenedor le dará mayor protección a los mismos además de que son más estables y no se pueden salir ni mover con facilidad dentro de su boca.

Figura 8 A) Foto intraoral frontal. B) Foto intraoral arcada inferior.

Resultados: Se alcanzaron todos los objetivos trazados en el plan de tratamiento, con una duración de 18 meses.

La corrección de la asimetría intra arcadas y la maloclusión clase II subdivisión tipo 2 se superó consiguiendo una clase canina I derecha y una relación molar funcional (Figura 9G), más la corrección de la línea media (Figura 9E), se mantuvo las relaciones molares y caninas I del lado izquierdo (Figura 9F) y todo esto favoreció a que disminuyera la biproclinación dentoalveolar de 108° a 114° (Figura 10B) disminuyendo el overjet de 5 mm a 2 mm (Figura 9H); a nivel de tejidos blandos se consiguió el selle labial (Figura 9A) mejorando el perfil de la paciente (Figura 9B – C) y debido a que la paciente tiene una maloclusión esquelética clase II, este tratamiento funcionó como un camuflaje para mejorar funcional y estéticamente la apariencia de la paciente.

Figura 9 A) Foto extraoral frontal, B) Foto extraoral lado izquierdo, C) Foto extraoral lado derecho, D) Foto de sonrisa, E) Foto intraoral frontal, F) Foto intraoral lado izquierdo, G) Foto intraoral lado derecho, H) Foto intraoral overbite, I) Foto intraoral overjet, J) Foto intraoral arcada superior, K) Foto intraoral arcada inferior

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2024

Si revisamos el análisis cefalométrico realizado en la radiografía final podemos observar que las bases

óseas se mantienen en la misma posición y medidas que al momento de iniciar el tratamiento SNA 83° , SNB $76,95^\circ$, ANB $6,05^\circ$ (Figura 10B), la paciente sigue siendo clase II esquelética, ya que el cambio efectuado fue a nivel dentario y no óseo y en la radiografía panorámica podemos evidenciar el paralelismo radicular que existe en la zona de la extracción asimétrica lo cual le proporcionara estabilidad al tratamiento. (Figura 10A).

Figura 10 A) Radiografía panorámica final. B) Análisis cefalométrico final Björk Jarabak

Fuente: Paciente de la clínica de Postgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2024

DISCUSIÓN

En el reporte de un caso clínico de Pineda y Valdez, en donde por apiñamiento severo se decide realizar una extracción asimétrica del primer premolar superior, concluyen que al realizar extracciones asimétricas en un tratamiento ortodóntico, más la selección de una mecánica controlada e individual para cada paciente, permite conseguir los objetivos planteados como mejorar la relación oclusal, la estética del paciente y mantener estable la dimensión vertical. Además de poder corregir la discrepancia alveolodentaria superior e inferior, el overjet y el overbite, y mantener la línea media superior centrada aunque se haya realizado la extracción asimétrica del primer premolar. (16) Sin embargo uno de los efectos que puede producir la extracción asimétrica en un tratamiento es cambiar la forma del arco dentario entre los 2 lados, además de afectar el ancho del arco, pero mientras se tenga controlada la línea media y las

guías caninas este efecto es algo no visible por tanto no afectará la estética del paciente.

En el reporte de caso clínico de Borja-Sihuinta y Luque-Luque en el año 2018, en donde se realizó un tratamiento de una maloclusión de Clase II subdivisión derecha sin extracciones mediante la prescripción MBT slot 0,022", se lograron alcanzar todos los objetivos planteados como la corrección de las líneas medias dentales tanto superior como inferior, y el establecimiento de las guías caninas clase I derecha e izquierda junto con unas relaciones molares funcionales mediante el uso de dispositivos como el sliding jig, elásticos intermaxilares de clase II, resortes cerrados, cadena elástica y minitornillos infracigomáticos, todos ellos mostraron ser útiles en la corrección de la Clase II subdivisión en un tiempo total de tratamiento de dos años y cinco meses (6); sin embargo es importante considerar que un tratamiento de ortodoncia demasiado extenso se vuelve un reto para el ortodoncista y que para la utilización de todos los dispositivos antes mencionados se necesita la colaboración del paciente, lo cual puede llegar a ser molesto e incluso podría influir en el abandono del tratamiento; mientras que un tratamiento que considera la extracción asimétrica para la corrección de la maloclusión clase II subdivisión podría reducir el mismo a casi la mitad del tiempo, dando resultados estables a largo plazo y siendo totalmente funcionales y estéticos.

En el 2021 en el reporte de caso clínico de Echeverri Echeverri y Col. A una paciente adulta de 32 años con un tratamiento anterior no concluido y con recidivas de una maloclusión de clase II esquelética con extracciones asimétricas previas y mordida profunda, nos muestra que puede ser de mucha utilidad valerse de varios recursos como la curva reversa para corregir la mordida profunda, cadenas, lace back para cerrar espacios, reducción interproximal de esmalte (IPR) para camuflar la desviación de la línea media y elásticos intermaxilares para corregir la línea media y la relación canina. Sin embargo, el éxito del

tratamiento dependerá de la cooperación que ofrezca el paciente con el uso de los aparatos, la asistencia constante a las citas, el mantenimiento de una correcta higiene bucal y la finalización del tratamiento al alcanzar todos los objetivos establecidos previamente. Es crucial lograr una estabilidad adecuada para reducir el riesgo de recidiva postortodoncia. Detener o dejar el tratamiento a la mitad aumenta las probabilidades de recidiva y posibles desarmonías orofaciales. (17)

Definitivamente es importante valerse de distintos recursos para ejercer movimientos dentarios, produciendo cambios biológicos lo más amigables con el periodonto y hueso de nuestros pacientes, sin embargo nuestra consigna debe ser, depender lo menos posible de la colaboración del paciente y ejercer movimientos que a largo plazo entreguen estabilidad sin alargar exageradamente los tratamientos, aunque ya sabemos que también a tratamientos extremadamente cortos mayor recidiva, por esto concuerdo con la revisión de caso de Echeverri en que las mecánicas a utilizar deben ser planificadas según las necesidades individuales de cada paciente, no todo caso de asimetría interarcadas debe ser tratado de igual manera, siempre dependerá de su etiología y no todos los objetivos serán logrados solo con extracciones asimétricas, sino que nos podemos valer de diferentes recursos para lograr una oclusión funcional y la estabilidad a largo plazo la podemos lograr mediante el paralelismo radicular sobre todo en el sector cercano a la extracción.

Akin, Aybuke y Col evaluaron veintidós pacientes con maloclusiones de subdivisión Clase II tratados ortodónticamente con un aparato Forsus asimétrico y prescripción brackets MBT ranura 0,022, con tratamientos de una duración de dos años y medios aproximadamente. Los pacientes fueron seleccionados en base a: maloclusión de subdivisión clase II en la dentición permanente, basada en la presencia de una relación molar de clase I en un lado y una relación molar de clase II en el otro extremo en pacientes de 13 a 18 años de edad, donde concluyeron

que el tratamiento de la maloclusión por subdivisión de clase II con el Forsus asimétrico produjo buenos resultados de corrección oclusal. Además, no se observó recidiva durante un período de retención de 4 años, determinando que es una opción de tratamiento eficaz (18). La selección de las mecánicas a utilizar durante el desarrollo del tratamiento deben ser no solo eficaces sino que también de fácil uso o instalación, en el caso del dispositivo Forsus es innovador y a la vez conservador ya que éste evita las extracciones dentales, pero al evaluar individualmente cada caso podemos ver si el dispositivo cumplirá con nuestros requerimientos o no, ya que por ejemplo en nuestro caso clínico debido a su perfil y a la incompetencia labial que la paciente presentaba era necesario un distalamiento del sector postero superior derecho y el forsus promueve el movimiento anterior dentoalveolar o de la mandíbula. Una vez más esto demuestra que aunque exista una variedad de opciones para el tratamiento, siempre debemos individualizar los planes a seguir, y que lo que elijamos dependerá de las condiciones de cada paciente, del reconocimiento de la asimetría, su origen y las características que presente. (19)

CONCLUSIONES.

En el tratamiento de una maloclusión de clase II esquelética y dentaria donde exista una subdivisión y solo un lado se encuentre en normoclusión y el otro lado esté en clase II, es necesario poder reconocer que estamos ante la presencia de una situación que genera una asimetría dentaria interarcadas y sobre todo reconocer quien o que es el causante de la misma; por ejemplo en el caso de la desviación de la línea media, observando éstas en relación al frenillo, al filtrum labial y a la base de la nariz podremos determinar si la asimetría proviene de la arcada superior o de la arcada inferior; si observáramos el desplazamiento hacia distal del primer molar inferior sabremos que corresponde la asimetría al arco

inferior o si fuera el caso del desplazamiento hacia mesial del primer molar superior sería el arco superior de donde procede la desviación y esto nos dará pautas para saber que con una sencilla alineación y nivelación no se resolverá, inclusive en etapas tempranas del tratamiento se podría acentuar más esta asimetría ya que se aliviarían los apiñamientos o giroversiones que puedan existir haciéndose más evidente las desviaciones.

Adicional a esto es de suma importancia que si la asimetría se originó por un hábito conductual este sea controlado o eliminado por completo para poder asegurar la estabilidad de los resultados. Una vez reconocida la presencia de la maloclusión asimétrica, el tratamiento a elegir será en base a la causal que generó este desplazamiento y existen para esto diversos recursos que se pueden aplicar unos más simples que otros, unos que requieren de la cooperación del paciente y otros no, lo importante es elegir la biomecánica que genere mejores resultados, sin incomodar al paciente, en el menor tiempo posible y que brinde la estabilidad necesaria al tratamiento a largo plazo.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. E. G. Valoración de la asimetría facial en pacientes con y sin fisura labial. <https://docta.ucm.es/rest/api/core/bitstreams/5ed10163-867a-49ee-9b23-5773320fa37f/content>.
2. Landa Ochoa Emma PVLPGS. Métodos para medir asimetrías sagitales y transversales en los modelos de estudio de ortodoncia. Revista Odontológica Vital. 2022; 1(37).
3. J. R. Aparatología ortopédica en el tratamiento de pacientes con clase II esquelética. Trabajo de Pregrado. Universidad de Guayaquil.
4. Pacual D BdcMPSAC. Prevalencia de las maloclusiones según la clasificación de Angle en

- una población universitaria. *Cient Dent.* 2021; 1(18).
5. Ayala Y CLLB. La erupción dentaria y sus factores influyentes. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1560-43812018000400013&lng=es.
 6. F. B. Tratamiento ortodóntico de una maloclusión de clase II división 2 subdivisión derecha sin extracciones. <https://core.ac.uk/download/pdf/323348473.pdf>.
 7. Lima M RAGB. Maloclusiones dentarias y su relación con los hábitos bucales lesivos. *Revista Cubana Estomatologica.* 2019; 2(56).
 8. Rosas-Gama R. MJMJRCJOJPA. Tratamiento ortodóntico en un paciente clase II esquelético con caninos ectópicos superiores. *Revista Mexicana de Ortodoncia.* 2020; 2(8).
 9. Villagra-Valdivia T OCFCdÁM. Prevalencia de enfermedades bucodentales en escolares de 6, 12 y 15 años en Islay. *Revista Científica Odontológica.* 2020; 1(8).
 10. Orta-Rentería I DVJMCS. Tratamiento ortodóntico no quirúrgico de clase II con aparatología de autoligado. *Revista Tame.* 2020; 9(26).
 11. Moreira Tanya MF. Tratamiento ortodóntico de las discrepancias óseo dentarias en paciente clase I esquelético con biretrusión maxilar mediante técnica de MBT. *Revista Científica Especialidades Odontológicas UG.* 2023; 2(6).
 12. Sánchez F MTRCJVDCM. Tratamiento de corrección clase II con extracciones de segundos molares superiores: reporte de caso clínico. *Revista Mexicana de Ortodoncia.* 2019; 4(7).
 13. Gonzalez S RZ. Manejo de una Clase II con exodoncias de premolares y un Mini implante en el paladar. *Contacto Científico.* 2022; 2(2).
 14. Borja-Sihuinta F LLH. Tratamiento de una maloclusión de Clase II subdivisión derecha sin extracciones. Reporte de caso. *Odontología Sanmarquina.* 2018; 4(21).
 15. Cascales R. CA,AD. Tratamiento ortopédico-ortodóntico de maloclusión esquelética de clase II con patrón dolicofacial. Congreso SEDO Madrid [Internet]. <https://gacetadental.com/wp-content/uploads/2022/04/Tratamiento-ortopedico-ortodoncico-de-maloclusion-esqueletica-de-clase-II.pdf>.
 16. Valdez Velazco. *Revista acciones médicas.* 2023; 1(3).
 17. Echeverri Echeverri NJMPHDALF. Tratamiento de clase II con extracciones asimétricas y mordida profunda. <https://repository.ucc.edu.co/server/api/core/bitstreams/620a9faf-cfe6-4066-ada8-c4a7a1662903/content>.
 18. Mehmet Akin EAEOÖ. Tratamiento de arcada dental asimétrica con aparatos de fatiga Forsus: resultados a largo plazo. *THE ANGLE ORTHODONTIST JOURNAL.* 2019; 5(89).
 19. Habumugisha J MSMACBZMBWea. Three-dimensional evaluation of pharyngeal airway and maxillary arch in mouth and nasal breathing children with skeletal Class I and II. *BMC Oral Health.* 2022; 22(1): p. 320.